

IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DENTRO DO CONTEXTO ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.7388282

Paulina dos Passos Jordão Santana

Coordenadora do Centro de Atendimento Educacional Especializado CAEE.

Licenciada em Pedagogia pela Faculdade Alfredo Nasser. E-mail:

paulinapassosjordao@gmail.com

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser - UNIFAN, Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia, Ocid.

<https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>. Mestranda do Curso de Mestrado (Pós-Graduação Em Formação de Professores e Praticas Interdisciplinares - PPGFPP) -

Universidade de Pernambuco (upe). E-mail: sileide.mendes@upe.br,

sileidemendes.uneb@gmail.com

RESUMO: O trabalho traz uma abordagem sobre como fazer a implementação das redes sociais dentro do contexto escolar, momento de fazer uma reflexão acerca da temática de como usar a mesma dentro do contexto escolar, apresentando o avanço das tecnologias e o surgimento das redes sociais, assim como a sua importância no processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa é bibliográfica baseada em autores renomados que trazem abordagens significativas em volta da temática que é tão atual e explorada no cotidiano de todos, os impactos são diretos nas ações. Sugere-se o uso de redes sociais, muito comum nos dias de hoje, todavia, também é apresentado as redes sociais educativas, que são redes direcionadas a educadores e educandos. A abordagem traz as recomendações sobre a utilização das redes sociais na prática pedagógica. A temática envolve-se pela necessidade da realidade atual dentro da escola, as redes sociais são febre e isso influencia dentro do contexto escolar, pois a escola cada dia mais tem que atualizar-se com relação às atividades educacionais com a utilização da internet, já que jovens e adolescentes vivem em um mundo globalizado.

Palavras-chave: Mídia. Educação. Internet.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho traz uma abordagem sobre o uso das mídias em favor da educação, como pode ser feita a implementação de maneira que venha ajudar o contexto escolar. Tem como objetivo enfatizar a importância de disseminar informação dentro do contexto acadêmico, os benefícios e facilidades adquiridas.

Os tipos de redes sociais disponíveis na web são muito variados e não podemos padronizar em um único tipo. Tem as redes sociais que são mais populares as de relacionamento, que têm conectado diversas pessoas por várias partes do mundo. No entanto, além destas redes, que possuem características bem variadas, também, têm emergido as redes especializadas.

Podem ser consideradas como tendências na internet, que possuem uma clientela específica, com interesses e finalidades comuns entre si. Como exemplos de redes sociais especializadas, têm-se as redes sociais educativas, tendo educadores e discentes como usuários. Acredita-se que, independentemente do tipo de rede social, é possível utilizá-las, como ferramenta didática e colaborativo no processo na construção do conhecimento, tornando rico em muito o processo de ensinar e aprender.

A pesquisa é bibliográfica baseada em autores renomados que trazem abordagens significativas em volta da temática que é tão atual e explorada no cotidiano de todos, os impactos são diretos nas ações.

A temática envolve-se pela necessidade da realidade atual dentro da escola, as redes sociais são febre e isso influencia dentro do contexto escolar, pois a escola cada dia mais tem que atualizar-se com relação às atividades educacionais com o uso da internet, já que jovens e adolescentes vivem em um mundo globalizado.

REDES SOCIAIS E EDUCAÇÃO

O Uso das mídias é uma das ferramentas mais utilizadas na atualidade, ainda mais diante da realidade em que vivemos no contexto de pandemia em que passamos. Para Moran (2012, p.07), "A escola é pouco atraente". Conforme Moran, a escola não proporciona atrativos e é desestimulante para os estudantes esse formato de ensino.

Especialmente quando se trata do curso de ensino superior, muitos acadêmicos terminam desistindo de estudar por desinteresse, por ausência de estímulos, por não gostarem de pesquisar e por acreditarem que a universidade está muito distante de suas realidades. Segundo Moran, “Não basta colocar os alunos na escola. Temos de proporcionar-lhes uma educação em que os alunos sejam protagonistas, educação que seja dinâmica, ativa desde o começo e em todos os níveis de ensino” (MORAN, 2012, p. 08).

As escolas antes da pandemia ainda tinham uma educação em que não tratava de modo diferenciado, ainda persistiam situações de um modelo tradicional. Uma voltagem a esse modelo de ensino, onde era um mundo estranho ter o uso das mídias sociais no contexto educacional.

As escolas passaram por um processo de mudança radical, onde o digital passou a ser a ferramenta de ensino, educadores que ainda estavam presos aos modelos tradicionais de ensino, que submetem os educandos a métodos limitados, pouco flexíveis, repetitivos e monótonos, e com a pandemia, esse tipo de professor que ainda vinha dessa prática teve que se adequar ao mundo globalizado e a escola em novo formato.

É certo que muitos estudantes estão inteiramente conectados e mergulhados em um mundo virtual que já é parte de seu dia a dia, as suas relações e interações com o mundo já não são as mesmas, pois estes se dialogam e atualizam-se continuamente por meio das tecnologias que estão disponíveis e ampliam a todo o momento na sociedade pós-moderna.

Instituições escolares não conectadas são escolas incompletas mesmo quando se apresentam didaticamente avançadas, quando não há uma interação e relação não tem como acontecer uma evolução ativa.

Para Alunos que não tem acesso diariamente às redes sociais que circulam informações estão isolados de uma parte importante da aprendizagem nos dias atuais, pois perdem o acesso à informação diversificada que disponível online, onde tem a oportunidade da pesquisa rápida em diversos meios eletrônicos como: bibliotecas digitais, bases de dados, portais educacionais; interação com a comunidades para discutir interesse, nos debates e publicações pelos comentários que surgem de diferentes pessoas e culturas, enfim, do leque que oportuniza a internet (MORAN, 2012, p. 9-10).

Por essa razão, acredita-se que as universidades têm que estar conectadas e preparadas para um novo perfil de estudante, para que estas acompanhem o progresso das tecnologias na sociedade e possam tornar-se mais completas.

É preciso proporcionar aos estudantes uma aprendizagem inovadora, que os instiguem e que não esteja necessariamente limitada a uma sala de aula presencial, com situações cotidianas, pois conforme Moran (2012, p.10), “podemos aprender estando juntos fisicamente e também conectados, podemos aprender no mesmo tempo e ritmo ou em tempos, ritmos e formas diferentes”. As Adaptações de atividades podem ser realizadas de acordo a realidade que é vivenciada dentro de cada turma, não sendo padronizadas as alternativas possíveis para o processo de aprendizagem, fazendo as adequações necessárias de acordo com o calendário do ano letivo.

Diante dos avanços das Tecnologias da Informação e Comunicação, surge a necessidade de acesso as redes sociais, já que estamos em um mundo globalizado, assim é possível que rapidamente esse mundo digital passe a fazer parte da rotina do dia a dia dos jovens.

As redes sociais é uma das maneiras de representação da interação com as pessoas seja afetivo ou profissional, ela dissemina uma quantidade de compartilhamento de ideias, informações e interesses, que dificilmente encontre uma alternativa mais eficiente.

Diz Lorenzo (2013), algumas instituições de ensino têm encontrado modelos úteis das redes sociais na Educação e, atualmente, passam a ser indispensáveis ferramentas no processo de ensino e aprendizagem nas redes de ensino.

O autor relata que com a utilização das redes sociais, é possível compartilhar informações sobre as temáticas estudadas, podendo consolidar o envolvimento dos discentes e docentes, através de um novo canal de comunicação, sendo uma alternativa eficiente para a construção do vínculo entre estudantes e docentes.

FERRAMENTAS SOCIAIS UTILIZADAS COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO

Atualmente as mídias são uma das ferramentas mais utilizadas dentro do contexto atual, sendo que diante ao ensino híbrido e remoto, o meio de comunicação mais utilizado é as redes sociais.

Existe uma imensa diversidade de meios sociais, possibilitando um leque de opções para manter os contatos e trocas de informações, é notório que boa parte do tempo algumas pessoas se desperceba do tempo e fique usando as redes sociais.

É cabível a utilização das redes dentro da escola, desde que exista um fundamento do uso, aplicar as ferramentas em favor da educação.

Conforme Spadaro (2013), aconteceu um aumento muito veloz ao que se refere ao quantitativo de usuários do Facebook, por exemplo, alcançando, em outubro de 2012, oito anos depois de sua criação, um bilhão de usuários. Sendo assim, a maior rede social do mundo, deixando de ser unicamente para estudantes de universidades, pois além de trocas com fins educativos também abriu ferramentas de bate papo.

O Facebook possibilita que pessoas se relacionem através da web e optem por aquelas que participarão do seu ciclo de amigos, possibilitando que estas, visualizem, comentem e compartilhem todas as suas publicações com outras pessoas.

As redes sociais em geral, promovem um canal de comunicação e um destino para pessoas interessadas em procurar, partilhar ou aprender sobre determinado assunto, mas também, um meio de oportunidades para o ensino em diferentes modalidades e etapas educacionais.

É um instrumento popular; fácil de manusear; não precisam de grandes habilidades para adequar-se as funções que tem; é utilizada por alunos, funcionários e professores; permite a interação de diversas funções além de oferecer alternativas de acesso a diferentes serviços; possibilita o controle da privacidade. (GONÇALVES, apud, PATRÍCIO, 2010, p. 7)

Segundo esses autores acima citados, os professores, tiram dúvidas de estudantes, passa lista de exercícios, acompanha e avalia trabalhos, divulgar cronograma de atividade entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho faz uma abordagem da importância dos meios sociais e como são utilizados diante do contexto atual, a implementação dos mesmos dentro da escola, avaliando as vantagens e desvantagens no contexto educacional.

O ensino remoto e híbrido possibilitam uma série de questões que só são possíveis por meio de comunicação com redes sociais, sendo um novo leque de

opções para adquirir a aprendizagem com êxito. Dentro do ensino superior essa realidade reflete muito mais já que é um público diferente da educação básica.

As instituições devem fazer um planejamento que possibilite novos olhares para a educação, a aprendizagem para ter sucesso é necessária ser experimentada de diversas maneiras.

Em meio a realidade que foi vivenciada se não fosse a globalização o mundo tinha se isolado por completo, uma vez que diante a pandemia foi através das redes sociais que foi possível falar com quem estava distante, pedir alimentação, passa informações e a educação continuar, pois com o ensino remoto e híbrido foi possível permitir ao alcance de alguns a educação.

A globalização favorece cem por cento para o cotidiano de cada aluno e também professor, já que pela internet é possível realizar uma serie de pesquisa e ter acesso a diferentes coisas a medida que há necessidade.

REFERÊNCIAS

GONÇALVES, Patricio de; JULIANI, Douglas Paulesky; JULIANI, Jordan Paulesky; SOUZA, João Artur de. **Utilização das redes sociais na educação**: guia para o uso do Facebook em uma instituição de ensino superior. Cinted UFRGS.2012.11p. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/36434>>. Acesso em: 02 dez. 2021.

LORENZO. **Ministério da Educação. Recursos da Internet para Educação**: Blog. Brasília. [200-]. Disponível em: <<https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/>>. Acesso em: 15 outubro. 2022.

MORAN COSTAS, José Manuel (Org.); MORAN, J. M. (Org.); MASETTO, M. T. (Org.); BEHRENS, M. (Org.). **Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica**. 13 ed. Campinas, SP: Papirus Editora, 2007. 173p.

MORAN, José Manuel. **A Educação que Desejamos**: Novos desafios e como chegar lá. - 5ª ed -. Campinas, SP: Papirus, 2012.174p.

SPADARO, Maria João. Blogs: um recurso e uma estratégia pedagógica, in António Mendes, Isabel Pereira e Rogério Costa (editores), Actas do VII Simpósio Internacional de Informática educativa, Leiria: **Escola Superior de Educação de Leiria**. 2005, pp.311-315. Disponível em: <http://delphos-gp.com/primus_vitam/primus_7/aline.pdf> Acesso em: 01 set. 2022.